

Run1 Soglia DN=100	% grani Fine al di sopra della soglia imposta	0,446429
	% grani Coarse al di sotto della soglia imposta	6,801994
	Errore complessivo riferito ai grani erroneamenti detectati	5,123166

Run2 Soglia DN=95	% grani Fine al di sopra della soglia imposta	2,151675
	% grani Coarse al di sotto della soglia imposta	3,348877
	Errore complessivo riferito ai grani erroneamente detectati	2,781339

Run 3 Soglia DN=96	% grani Fine al di sopra della soglia imposta	0,747724
	% grani Coarse al di sotto della soglia imposta	2,899344
	Errore complessivo riferito ai grani erroneamente detectati	1,916221